

УДК 616.33-002

HELICOBACTER PYLORI ЖӘНЕ АУТОИММУНДЫ ҚАБЫНУ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина АҚ, академиясы ассистент Шымкент., Қазақстан

СМАН ЖҰЛДЫЗАЙ ЕСЕНГЕЛДІҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

ТОЙШЫБЕК ЛӘЗЗАТ НҮРЛАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

КӨБЕЙ БЕКЗАТ ЖОМАРТҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. *Helicobacter pylori* инфекциясы мен аутоиммундық қабыну асқазанның шырышты қабығы атрофиясының қалыптасуына ықпал ететін негізгі факторлар болып табылады және олар бір науқаста қатар кездесуі мүмкін. Күнделікті клиникалық тәжірибеде созылмалы гастритке күдік туындаған кезде диагностикалық ізденіс көбіне *H. pylori* белсенді инфекциясын анықтаумен ғана шектеледі. Соның салдарынан аутоиммундық гастрит (АИГ) ұзақ уақыт бойы анықталмай қалуы мүмкін.

Түйінді сөздер: *аутоиммундық гастрит, Helicobacter pylori, H. pylori-мен байланысты гастрит, диспепсия, сидеропениялық синдром, гипергастринемия, атрофиялық гастрит, нейроэндокриндік гиперплазия, ішектік метаплазия, жалған пилорикалық метаплазия.*

REGAIN халықаралық консенсусында [1] созылмалы гастриттің (СГ) көптеген этиологиялық түрлерінің ішінде асқазанның шырышты қабығының атрофиясы мен ішектік метаплазияның дамуымен жүретін түрлеріне ерекше назар аударылған. Сөзсіз, *Helicobacter pylori* инфекциясы эпидемиологиялық тұрғыдан өзектілігін сақтап отыр және асқазанның шырышты қабығындағы обырға дейінгі өзгерістердің даму қаупін арттыратын негізгі фактор ретінде қарастырылады [2]. Екінші маңызды себеп ретінде аутоиммундық гастрит (АИГ) танылған [3]. Өкінішке қарай, нақты клиникалық тәжірибеде созылмалы гастритке күдік туған жағдайда диагностикалық ізденіс көбіне *H. pylori* белсенді инфекциясын жоққа шығарумен ғана аяқталады. Соның салдарынан АИГ ұзақ уақыт бойы анықталмай қалып, диагноз көбіне ауру басталғаннан бірнеше жыл өткен соң ғана қойылады.

Аутоиммундық гастрит – асқазанның шырышты қабығының созылмалы қабынуы. Ол негізінен асқазанның денесі мен түбінде орналасады және париетальды жасушаларға, сондай-ақ Каслдың ішкі факторына қарсы антиденелердің түзілуімен сипатталады. Бұл қышқыл түзуші бездердің атрофиясына, тұз қышқылының түзілуінің төмендеуіне, компенсаторлық гипергастринемияның дамуына және ең алдымен В12 дәрумені мен темір тапшылығының қалыптасуына әкеледі. Нәтижесінде тиісті клиникалық белгілер байқалады [3].

АИГ диагностикасы кешенді тәсілді қажет етеді. Ол мыналарды қамтиды: серологиялық зерттеулер; асқазанның антральды бөлімі мен денесінен жеке-жеке биопсия алу арқылы эндоскопиялық зерттеу; шырышты қабықтағы морфологиялық өзгерістерді толық сипаттау; иммуногистохимиялық зерттеу әдістерін қолдану.

Еуропалық гастроинтестиналдық эндоскопия қоғамы мен *H. pylori* және асқазан микробиотасын зерттеу жөніндегі Еуропалық қоғамның халықаралық ұсынымдары [4] биопсия алу алгоритмдерін, атрофия мен ішектік метаплазияны бағалау тәсілдерін жаңартып, асқазан обырға қаупін стратификациялау және бақылау аралықтарын анықтау қағидаларын ұсынды. Бұл әсіресе АИГ-пен ауыратын науқастар үшін маңызды.

Америкалық гастроэнтерологиялық қауымдастықтың ұсынымдары [5] күдік туындаған жағдайда міндетті түрде *H. pylori* инфекциясын анықтап емдеуді, темір мен В12 дәрумені тапшылығын түзетуді, сондай-ақ биохимиялық және серологиялық зерттеулерді міндетті морфологиялық зерттеумен бірге жүргізуді ұсынады. АИГ кезінде ұзаққа созылған гипергастринемия асқазанның денесі мен түбіндегі энтерохромоаффин тәрізді (ECL) жасушалардың пролиферациясын туындатады. Бұл өзгерістер қарапайым және сызықтық гиперплазиядан микро- және макронодулярлық гиперплазияға дейін дамып, кейін нейроэндокриндік дисплазияға және I типті нейроэндокриндік ісіктердің қалыптасуына әкелуі мүмкін [6]. Сондықтан бұл өзгерістерді анықтау науқастарды бақылау мен емдеу тактикасын таңдауда үлкен маңызға ие. Сонымен қатар, асқазан денесіндегі жалған пилорикалық метаплазия қышқыл түзетін бездердің атрофияға жауап ретінде бейімделу қайта құрылуын көрсетеді. Ал обырға дейінгі жоғары қауіп негізінен ішектік метаплазиямен, әсіресе оның толық емес түрімен байланысты болып табылады. Бұл өзгерістер гастриттің морфологиялық сатылануында және асқазан обыры қауіпін бағалауда ескеріледі [7].

Белгілі болғандай, АИГ кезінде қатар жүретін *H. pylori* инфекциясы атрофия мен метаплазияның таралу ерекшеліктерін өзгертіп, гастрин деңгейіне және нейроэндокриндік өзгерістердің айқындылығына әсер етуі мүмкін. Нәтижесінде асқазан обырының даму қаупі мен науқастың жалпы болжамы өзгереді [1]. Сонымен бірге бұрын болған *H. pylori* инфекциясын анықтау белгілі бір қиындықтар туғызады, өйткені қазіргі қолжетімді диагностикалық әдістер негізінен инфекцияның қазіргі кездегі статусын ғана анықтауға бағытталған [8]. Осыған байланысты асқазан шырышты қабығының фенотиптік ерекшеліктерін көрсететін морфологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулердің маңызы ерекше. Бұған антральды бөлімдегі гастрин өндіретін жасушалардың сандық бағасы, асқазанның денесі мен түбіндегі ECL-жасушалардың пролиферация дәрежесін анықтау және оларды клиникалық-зертханалық көрсеткіштермен салыстыру жатады. Мұндай кешенді тәсіл *H. pylori* статусы әртүрлі науқастардағы аутоиммундық гастриттің диагностикасының дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Асқазанның антральды бөлігіндегі гастрин өндіретін жасушалардың сандық көрсеткіштерін және асқазанның денесі мен түбіндегі энтерохромоаффин тәрізді (ECL) жасушалардың пролиферациясының егжей-тегжейлі дәрежесін қамтитын морфологиялық және иммуногистохимиялық зерттеу нәтижелерін клиникалық-зертханалық көрсеткіштермен өзара байланыстыра отырып, *Helicobacter pylori* инфекциясының әртүрлі статусындағы науқастарда аутоиммундық гастриттің диагностикасының дәлдігін арттыру.

Зерттеуге 18–70 жас аралығындағы «*Helicobacter pylori*-мен байланысты созылмалы гастрит» және/немесе аутоиммундық гастрит (АИГ) диагнозы қойылған 56 пациент енгізілді.

Пациенттер үш топқа бөлінді:

1-топ – зерттеуге енгізілген кезде немесе анамнезінде *H. pylori* инфекциясының белгілері болмаған аутоиммундық гастриті бар пациенттер (n = 21);

2-топ – зерттеуге енгізілген кезде немесе анамнезінде құжатпен расталған *H. pylori* инфекциясы бар аутоиммундық гастриті бар пациенттер (n = 18);

3-топ – аутоиммундық зақымдану белгілері жоқ, тек *H. pylori*-мен байланысты созылмалы гастриті бар пациенттер (n = 17).

Барлық пациенттерге шағымдары мен ауру анамнезі жиналып, физикалық тексеру жүргізілді. Сонымен қатар зертханалық зерттеулер, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) кезінде асқазанның шырышты қабығынан 5 биоптат алынып, кейіннен гистологиялық бағалау жүргізілді. Бұған қоса гастрин өндіретін жасушаларды және хромогранин А экспрессиясын анықтау мақсатында иммуногистохимиялық зерттеу орындалды.

Зерттеу біртегіздік (көлденең), бақылаулық когорттық зерттеу түрінде жүргізілді. Оның құрамына архивтік гистологиялық препараттар мен жоғары ажыратымдылықтағы эзофагогастродуоденоскопия хаттамаларын ретроспективті қайта қарау, сондай-ақ шырышты қабықтың метаплазиялық қайта құрылуының маркерлері мен нейроэндокриндік

жасушалардың маркерін зерттеу негізінде иммуногистохимиялық мәліметтерді проспективті толықтыру енгізілді. Бұл тәсіл аутоиммундық гастритті верификациялаудың бірыңғай схемасы аясында клиникалық, эндоскопиялық, морфологиялық және иммуногистохимиялық деректердің өзара салыстырмалылығын қамтамасыз етті.

Сонымен қатар талдауға бұрын бірыңғай клиникалық-диагностикалық алгоритм бойынша тексерілген, *H. pylori* инфекциясының құжатпен расталған статусы, серологиялық көрсеткіштері және асқазанның антральды бөлігінен, бұрышынан және денесінен алынған биопсиялары бар пациенттер енгізілді. Бұл жаңа морфологиялық көрсеткіштерді науқастардың бір бөлігінде қайта эндоскопиялық араласусыз бағалауға мүмкіндік берді.

Клиникалық зерттеу әдістері. Клиникалық бөлім келесі зерттеулерді қамтыды: шағымдарды жинау; GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) сауалнамасы бойынша бағалау; анемиялық синдромның, сидеропениялық синдромның және В12 дәрумені тапшылығының белгілерін анықтауға арналған сауалнама. Анамнез жинау барысында ерекше назар мына мәселелерге аударылды: бұрын жүргізілген *H. pylori*-ді эрадикациялық емдеу; емнің тиімділігін бақылау әдістері мен нәтижелері; қатар жүретін аутоиммундық аурулардың болуы. Барлық пациенттерге физикалық тексеру жүргізілді. Зертханалық тексерулер құрамына мыналар кірді: жалпы қан талдауы; қанның биохимиялық талдауы; сарысулық темір деңгейі; ферритин; қан сарысуының жалпы темір байланыстыру қабілеті; В12 дәруменінің деңгейі; фолий қышқылының деңгейі; D дәруменінің деңгейі; асқазанның париетальды жасушаларына қарсы IgG антиденелері; Каслдың ішкі факторына қарсы IgG антиденелері. Эндоскопиялық зерттеу Olympus CF-HQ 190 сараптамалық класты эндоскопының көмегімен NBI (Narrow Band Imaging) және жақын фокус функциясын пайдалана отырып жүргізілді.

Зерттеудің бастапқы кезеңінде аутоиммундық гастриті (АИГ) бар пациенттер, *Helicobacter pylori* инфекциясының қатар жүруіне қарамастан, постпрандиальды дистресс-синдромының айқын белгілеріне және ішек симптомдарына (диарея, метеоризм) жиі шағымданды. Анемиялық синдромның, сидеропениялық синдромның және В12 дәрумені тапшылығының клиникалық-зертханалық белгілері АИГ бар пациенттерде аурудың дебютінде де, зерттеуге енгізілген сәтте де статистикалық тұрғыдан сенімді түрде жиірек анықталды. Сонымен қатар қатар жүретін аутоиммундық тиреоидит АИГ бар екі топта да тек *H. pylori*-мен байланысты гастриті бар пациенттерге қарағанда едәуір жиі кездесті.

Эндоскопиялық нәтижелер: жоғары ажыратымдылықтағы эндоскопияны тар спектрлі жарық режимімен (Narrow Band Imaging – NBI) жүргізген кезде АИГ бар екі топтағы пациенттерде асқазанның денесі мен түбінде атрофия мен ішектік метаплазия белгілері едәуір жиі анықталды. Ал тек *H. pylori*-мен байланысты гастриті бар пациенттерде патологиялық өзгерістер негізінен асқазанның антральды бөлігінде шоғырланды.

OLGA жүйесі бойынша морфологиялық сатыландыру нәтижесінде аутоиммундық гастриті бар пациенттерде II–III сатылардың басымдығы анықталды. Бұл негізінен асқазанның денесі мен түбіндегі айқын атрофиялық өзгерістермен байланысты болды.

Ішектік метаплазия барлық зерттелген топтарда кездескенімен, АИГ бар науқастарда ол көбіне асқазан денесінің жалған пилорикалық (псевдопилорикалық) метаплазиясымен қатар байқалды. Иммуногистохимиялық зерттеу нәтижелері бойынша АИГ бар пациенттерде:

гастрин-позитивті жасушалардың сызықтық тығыздығы жоғары болды; энтерохромаффин тәрізді (ECL) жасушалардың сызықтық және түйіндік пролиферация түрлері жиірек анықталды. Бұл көрсеткіштер оқшауланған *H. pylori*-мен байланысты гастриті бар пациенттерге қарағанда статистикалық тұрғыдан жоғары болды.

Алынған нәтижелер аутоиммундық гастриттің клиникалық және морфологиялық ерекшеліктерінің *H. pylori*-мен байланысты гастриттен айқын айырмашылығы бар екенін көрсетті. АИГ бар пациенттерде диспепсиялық шағымдар ғана емес, сонымен қатар нутритивтік тапшылықтардың клиникалық көріністері де жиі байқалды. Бұл аурудың патогенезінде париетальды жасушалардың иммундық зақымдануының жетекші рөл атқаратынын дәлелдейді. Зерттеу нәтижелері аутоиммундық гастрит кезінде дамйтын

атрофиялық өзгерістердің басым бөлігі асқазанның денесі мен түбінде орналасатынын көрсетті. Бұл өзгерістер гипо- немесе ахлоргидрияның дамуымен, гастрин деңгейінің жоғарылауымен және энтерохромоафин тәрізді жасушалардың гиперплазиясымен қатар жүреді.

Н. pylori инфекциясы анықталған АИГ бар пациенттерде клиникалық көріністер мен морфологиялық өзгерістердің айқын әртүрлілігі байқалды. Бұл топтағы пациенттерде: антральды бөлімнің созылмалы Н. pylori-гастритіне тән өзгерістер; асқазан денесі мен түбіндегі аутоиммундық атрофия; ішектік метаплазия; жалған пилорикалық метаплазия бір мезгілде кездесуі мүмкін болды. Мұндай аралас фенотип аурудың болжамын бағалауды қиындатып, әр пациентке жеке тәсілді қажет етеді.

Зерттеу барысында Н. pylori инфекциясы анықталмаған кейбір АИГ бар пациенттердің антральды бөлімінде де атрофиялық өзгерістердің кездесетіні анықталды. Бұл өзгерістер, ықтимал, ұзақ уақыт сақталған гипохлоргидрия салдарынан асқазан микробиомының өзгеруімен және шырышты қабықтың екіншілік құрылымдық қайта құрылуымен байланысты болуы мүмкін. Әдебиет деректері мұндай пациенттерде дисплазиялық өзгерістердің даму қаупі жоғары болатындықтан, оларды мұқият бақылау қажеттігін растайды.

Зерттеу нәтижелері аутоиммундық гастриттің (АИГ) Helicobacter pylori-мен байланысты гастриттің классикалық көріністерімен салыстырғанда клиникалық және морфологиялық бейінінің күрделі әрі көпқырлы екенін көрсетті. Әсіресе АИГ пен Н. pylori инфекциясы қатар кездесетін пациенттердің ерекшеліктері ерекше назар аударуды талап етеді.

Классикалық аутоиммундық гастрит көбінесе әйелдерде кездеседі және асқазанның денесі мен түбіндегі атрофиялық өзгерістермен сипатталады. Бұл өзгерістер гипо- немесе ахлоргидриямен, компенсаторлық гипергастринемиямен және постпрандиальды дистресс-синдромы түріндегі диспепсиялық белгілермен қатар жүреді.

Клиникалық тұрғыдан ең маңызды диагностикалық белгілерге мыналар жатады:

тамақтан кейін асқазандағы керілу және толып кету сезімі; ішектің шұрылдауы; диарея; анемия белгілері; сидеропениялық синдром; В12 дәрумені тапшылығының клиникалық көріністері. Бұл нәтижелер басқа зерттеулердің қорытындыларымен де сәйкес келеді [5, 11, 12]. Ғылыми әдебиеттерде АИГ-ті ерте анықтау мақсатында клиникалық белгілерді кешенді бағалаудың қажеттілігі ерекше атап көрсетіледі [12].

АИГ пен Н. pylori инфекциясы қатар кездесетін пациенттерде клиникалық көрініс әртүрлілігімен және морфологиялық өзгерістердің гетерогенділігімен ерекшеленді. Бұл жағдай пациентті жүргізудің оңтайлы тактикасын таңдауды қиындатады. Көп жағдайда бұл топтағы науқастарда: антральды бөлімнің созылмалы Н. pylori-гастритіне тән өзгерістер; асқазанның денесі мен түбіндегі атрофия; ішектік метаплазия; аутоиммундық гастритке тән морфологиялық белгілер бір уақытта анықталды.

Мұндай фенотип қабынудың инфекциялық және иммундық механизмдерінің қатар жүруін көрсетеді. Осыған байланысты аурудың болжамын бағалау күрделене түседі, өйткені клиникалық және морфологиялық өзгерістердің айқындылығы әр пациентте әртүрлі болуы мүмкін. Бұл қазіргі халықаралық ұсынымдарда да көрсетілген [1, 13].

Зерттеудің маңызды нәтижелерінің бірі – Н. pylori анықталмаған АИГ бар пациенттердің бір бөлігінде асқазанның антральды бөлімінде де атрофиялық өзгерістердің болуы. Бұл өзгерістер, мүмкін: асқазан микробиотасының өзгеруімен; ұзақ уақытқа созылған гипохлоргидриямен; шырышты қабықтың екіншілік құрылымдық қайта құрылуымен байланысты болуы ықтимал.

Бұл мәліметтер қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижелерімен сәйкес келеді және мұндай пациенттерде дисплазия мен қатерлі ісіктің даму қаупін бағалау үшін тұрақты бақылаудың маңызын көрсетеді [5, 12, 14].

Жүргізілген зерттеу қазіргі заманғы кешенді клиникалық-зертханалық, эндоскопиялық және морфологиялық бағалауды иммуногистохимиялық зерттеумен толықтыру аутоиммундық гастриттің, әсіресе Helicobacter pylori инфекциясымен қатар кездесетін

жағдайларда, диагностикасының дәлдігін және қауіп-қатерді стратификациялау мүмкіндігін айтарлықтай арттыратынын көрсетті. Алынған нәтижелер морфологиялық, иммуногистохимиялық және клиникалық деректерді біріктіріп бағалаудың пациенттерді жеке бақылау бағдарламаларын әзірлеуде, нутритивтік тапшылықтарды түзетуде және профилактикалық шараларды уақтылы жүргізуде маңызды екенін дәлелдеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ruge M., Genta R.M., Malfertheiner P. et al. RE.GA.IN.: the Real-world Gastritis Initiative-updating the updates. *Gut*. 2024;73(3):407–441. DOI: 10.1136/gutjnl-2023-331164
2. Malfertheiner P., Camargo M.C., El-Omar E. et al. Helicobacter pylori infection. *Nat Rev Dis Primers*. 2023;9(1):19. DOI: 10.1038/s41572-023-00431-8
3. Livzan M.A., Gaus O.V., Mozgovoi S.I., Bordin D.S. Chronic Autoimmune gastritis: modern diagnostic principles. *Diagnostics (Basel)*. 2021;11(11):2113. DOI: 10.3390/diagnostics11112113
4. Dinis-Ribeiro M., Libânio D., Uchima H. et al. Management of epithelial precancerous conditions and early neoplasia of the stomach (MAPS III): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG) and European Society of Pathology (ESP) Guideline update 2025. *Endoscopy*. 2025;57(5):504–554. DOI: 10.1055/a-2529-5025
5. Shah S.C., Piazuelo M.B., Kuipers E.J., Li D. AGA Clinical practice update on the diagnosis and management of atrophic gastritis: expert review. *Gastroenterology*. 2021;161(4):1325–1332.e7. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.06.078
6. Waldum H., Mjølnes P. Towards understanding of gastric cancer based upon physiological role of gastrin and ECL cells. *Cancers (Basel)*. 2020;12(11):3477. DOI: 10.3390/cancers12113477
7. Wada Y., Nakajima S., Kushima R. et al. Pyloric, pseudopyloric, and spasmolytic polypeptide-expressing metaplasias in autoimmune gastritis: a case series of 22 Japanese patients. *Virchows Arch*. 2021;479(1):169–178. DOI: 10.1007/s00428-021-03033-5
8. Cardos A.I., Maghiar A., Zaha D.C. et al. Evolution of diagnostic methods for Helicobacter pylori infections: from traditional tests to high technology, advanced sensitivity and discrimination tools. *Diagnostics (Basel)*. 2022;12(2):508. DOI: 10.3390/diagnostics12020508
9. Аруин Л.И., Кононов А.В., Мозговой С.И. Международная классификация хронического гастрита: что следует принять и что вызывает сомнения. *Архив патологии*. 2009;71(4):11–18. [Aruin L.I., Kononov A.V., Mozgovoy S.I. International classification of chronic gastritis: what should be accepted and what raises doubts. *Archives of pathology*. 2009;71(4):11–18 (in Russ.)].
10. Pennelli G., Grillo F., Galuppini F. et al. Gastritis: update on etiological features and histological practical approach. *Pathologica*. 2020;112(3):153–165. DOI: 10.32074/1591-951X-163
11. Carabotti M., Lahner E., Esposito G. et al. Upper gastrointestinal symptoms in autoimmune gastritis: A cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)*. 2017;96(1):e5784. DOI: 10.1097/MD.0000000000005784
12. Singh S., Chakole S., Agrawal S. et al. A Comprehensive review of upper gastrointestinal symptom management in autoimmune gastritis: current insights and future directions. *Cureus*. 2023;15(8):e43418. DOI: 10.7759/cureus.43418
13. Takasu A., Hirasawa T., Higashi Y. et al. Comparison of clinicopathological features of gastric carcinoma in autoimmune gastritis with and without Helicobacter pylori infection. *Gastric Cancer*. 2025;28(6):1182–1189. DOI: 10.1007/s10120-025-01649-z
14. Tokunaga K., Miyoshi S., Hojo F. et al. Comparative study of gastric microbiota between patients with autoimmune gastritis and those with atrophic gastritis. *Sci Rep*. 2025;15(1):27658. DOI: 10.1038/s41598-025-12211-3

15. Hoft S.G., Brennan M., Carrero J.A. et al. Unveiling Cancer-Related Metaplastic Cells in Both *Helicobacter pylori* Infection and Autoimmune Gastritis. *Gastroenterology*. 2025;168(1):53–67. DOI: 10.1053/j.gastro.2024.08.032
16. Bordin D.S., Livzan M.A., Mozgovoi S.I., Gaus O.V. Autoimmune Gastritis and *Helicobacter pylori* Infection: Molecular Mechanisms of Relationship. *Int J Mol Sci*. 2025;26(16):7737. DOI: 10.3390/ijms26167737
17. Massironi S., Oriani E., Dell’Anna G. et al. the autoimmune gastritis puzzle: emerging cellular crosstalk and molecular pathways driving parietal cell loss and ECL cell hyperplasia. *Cells*. 2025;14(20):1576. DOI: 10.3390/cells14201576